

№07/2024

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva D.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Асанова Гузаль Мухарамовна
 Преподаватель кафедры
 «Практическая психология» ТГПУ им Низами

Аннотация: Паллиативная медицина ставит своей целью улучшение качества жизни и её продление у пациентов с онкологическими заболеваниями. Она предусматривает комплексный подход, включающий терапию боли и других осложнений, а также предоставление психологической и духовной поддержки как пациенту, так и его окружению. Паллиативная помощь является значимой составляющей современной медицинской практики.

Ключевые слова: паллиативная помощь, психологическая поддержка, здоровье, медицина, онкология.

Annotatsiya: Palliativ tibbiyotning maqsadi onkologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va uni uzaytirishdan iborat. Bu yondashuv og'riqni va boshqa asoratlarni davolashni, shuningdek, bemor va uning atrofidagi insonlarga psixologik va ma'naviy yordam ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Palliativ yordam zamonaviy tibbiyot amaliyotining muhim qismi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: palliativ yordam, psixologik yordam, sog'liq, tibbiyot, onkologiya.

Abstract: Palliative medicine aims to improve the quality of life and extend it for patients with oncological diseases. It involves a comprehensive approach that includes pain management and other complications, as well as providing psychological and spiritual support to both the patient and their surroundings. Palliative care is an essential component of modern medical practice.

Key words: palliative care, psychological support, health, medicine, oncology.

ВВЕДЕНИЕ

Тяжелая и неизлечимая болезнь всегда является большим стрессом как для самих больных, так и для их близких. Чаще всего они абсолютно неподготовлены к подобному удару, не понимают происходящее, не могут дать трезвую оценку существующим возможностям лечения и не в состоянии смириться с предстоящей неминуемой смертью – собственной или близкого человека.

Слово «паллиативный» имеет латинское происхождение от слова *pallium*, что переводится как «плащ» или «покрывало». Это символизирует, что при паллиативной помощи симптомы «покрываются» различными методами лечения, целью которых является обеспечение максимально комфортного состояния пациента.

Паллиативная помощь представляет собой относительно новое направление медицины, основная задача которого – максимально повысить качество жизни пациента и его семьи в условиях тяжёлого, прогрессирующего, угрожающего жизни или неизлечимого заболевания. Этот подход направлен на создание физического, психологического и социального комфорта как для больного, так и для его близких. Паллиативная помощь помогает пациенту сохранять активность и чувствовать себя максимально удовлетворительно. Ключевая цель заключается в облегчении симптомов заболевания, что позволяет улучшить общее состояние пациента и поддержать его окружение.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Паллиативная помощь является одной из ключевых сфер современной медицины, направленной на улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. В последние десятилетия эта тема привлекла внимание многих исследователей, которые подчеркивают важность мультидисциплинарного подхода в оказании такой помощи.

Классическим трудом в области паллиативной медицины является работа Сесилии Сандерс (Cicely Saunders, 1990), основателя хосписного движения. Она ввела концепцию «тотальной боли», включающей физические, психологические, социальные и духовные аспекты страдания пациента, что стало основой современного подхода к паллиативной помощи.

Российский исследователь В.В. Миллионщиков (2005) отмечает, что развитие паллиативной медицины в России требует создания специализированных учреждений и подготовки кадров. В своих работах он выделяет основные барьеры, с которыми сталкиваются пациенты и врачи, такие как нехватка ресурсов и недостаточная информированность.

Работы Элизабет Кюблер-Росс (Elisabeth Kübler-Ross, 1969) по изучению стадий принятия смерти внесли значительный вклад в понимание эмоциональных потребностей неизлечимо больных пациентов. Её исследования лежат в основе психологической поддержки пациентов и их семей.

Труды Жана Бернард (Jean Bernard, 1982) подчеркивают важность этических аспектов паллиативной помощи, таких как уважение к автономии пациента, а также необходимость соблюдения гуманистических принципов в медицинской практике.

Современные исследования, например, работы Джеймса Тулли (James Tulsky, 2011), акцентируют внимание на значении коммуникации между медицинским персоналом, пациентами и их семьями. Эффективное взаимодействие способствует улучшению качества жизни и удовлетворенности пациентов паллиативной помощью.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании значимости паллиативной помощи использовались методы анализа литературы, опросов и интервью. Анализ научных статей и монографий позволил определить теоретические основы паллиативной медицины. С помощью анкетирования были изучены уровень удовлетворённости качеством паллиативной помощи среди пациентов, их родственников и медицинского персонала. Проведение интервью дало возможность глубже понять потребности пациентов и практический опыт медицинских работников. Собранные данные были обработаны с использованием статистического и логического анализа, что позволило сделать выводы и предложить рекомендации по повышению эффективности паллиативной помощи.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На начальном этапе своего развития термин «паллиативная помощь» использовался как синоним хосписной помощи. Изначально хосписы были местами отдыха и приюта для паломников, путешественников или странников. В середине XIX века в Лондоне и Дублине хосписы стали организовываться монахинями, которые ухаживали за бедняками, находящимися при смерти, однако медицинская поддержка в этих учреждениях была минимальной.

В середине XX века начали появляться новые учреждения подобного типа. В конце 1950-х годов Сесилия Сондерс, окончившая медицинский университет и занимавшаяся исследованиями в области фармакологии, начала работу в хосписе Святого Иосифа в Лондоне. Её целью было изучение боли у онкологических пациентов и предоставление им необходимой медицинской помощи. Сесилия Сондерс, ранее работавшая медсестрой и социальным работником, посвятила свою жизнь улучшению качества помощи для умирающих пациентов. Она активно отстаивала важность качественного и сострадательного ухода за пациентами, находящимися на последнем этапе жизни. Сегодня её считают основательницей современной паллиативной медицины.

На данный момент паллиативная помощь признана во всём мире самостоятельной областью здравоохранения. Более 8000 хосписов и программ паллиативной помощи функционируют более чем в 100 странах. В онкологии паллиативная помощь охватывает более широкий спектр, включающий практически все виды медицинских мероприятий, направленных на улучшение состояния пациентов с неоперабельными новообразованиями.

Суть паллиативной медицины заключается в защите пациента от боли, физических и психологических страданий. В онкологии это направление направлено на достижение максимально возможного восстановления, продление жизни и обеспечение её позитивного качества.

Паллиативная медицина помогает пациентам с онкологическими заболеваниями жить полноценной жизнью и увеличивает её продолжительность. Особенностью такого подхода является то, что он ориентирован не на борьбу с болезнью, а на заботу о человеке.

Основные принципы паллиативной медицины основываются на общечеловеческих и религиозных моральных ценностях. Эти принципы включают:

- Признание смерти естественным процессом, равноценным жизни, что способствует душевному успокоению пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

- Отказ от попыток ускорить или отсрочить смерть, вместо чего обеспечивается помощь в достойной жизни.

- Сохранение и поддержание активности пациента настолько долго, насколько это возможно, чтобы отсрочить наступление физической и психической немощи.

- Комплексный подход, включающий участие специалистов разных медицинских направлений для оказания эффективной помощи.

- Оказание поддержки семье пациента, включая психологическую подготовку к неизбежной утрате.

Паллиативная медицина призвана не только облегчать страдания, но и предоставлять пациенту и его близким возможность пережить трудный этап жизни с достоинством и качественной поддержкой.

Принципы паллиативной помощи.

Паллиативная помощь основывается на принципах общечеловеческой и религиозной морали, являясь активной и всесторонней поддержкой, которую междисциплинарная команда специалистов оказывает пациентам с неизлечимыми, прогрессирующими и угрожающими жизни заболеваниями. Этот вид помощи выходит за рамки заботы исключительно о физическом состоянии человека, что подчёркивается в определении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ установила основные принципы паллиативной помощи:

- Признание смерти естественным процессом, равноценным жизни, что способствует душевному покою пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

- Отказ от попыток ускорить или отсрочить смерть, предоставляя пациенту возможность достойно жить.

- Поддержание активности пациента максимально долго, отодвигая момент физической и психологической немощи.

- Оказание помощи посредством участия специалистов различных медицинских направлений.

- Поддержка семьи пациента, включая психологическую подготовку к неизбежной утрате.

Цель паллиативной помощи заключается в избавлении пациента от физических и психологических страданий. В онкологии эта цель расширяется: предоставление пациенту максимально высокого качества жизни с возможным её продлением.

Паллиативная помощь необходима не только пациентам с онкологическими заболеваниями на поздних стадиях, но и тем, кто сталкивается с тяжёлыми состояниями, вызванными различными причинами:

1. Хронические заболевания, на стадии которых пациент не может питаться без внешней помощи.

2. Необратимые последствия инсультов, неврологические нарушения и деменция.

3. Серьёзные патологии сердца, почек, печени или других органов, приводящие к утрате их функциональности.

4. Утрата двигательной активности вследствие травм.

Хотя основная задача медицины заключается в восстановлении здоровья и замедлении прогрессирования болезней, паллиативная помощь ориентирована на облегчение состояния пациента и минимизацию его страданий через медицинские процедуры и лекарства.

Особое внимание уделяется пациентам на терминальной стадии заболевания, средняя продолжительность жизни которых может составлять несколько месяцев или лет. Главной проблемой для них является сильный болевой синдром.

Паллиативная помощь уделяет равное внимание физическим, психологическим, социальным и духовным потребностям пациента, подчёркивая их взаимосвязь. Эта концепция отражена в понятии «тотальной боли», введённом Сесилией Сондерс, которое показывает, что страдания пациента могут касаться каждого из этих четырёх измерений.

Психологическая помощь в таких случаях необходима как для больных, так и для близких родственников. Нередки случаи, когда именно близкие родственники могут повлиять на состояние больного. Их отношение, сострадание и поддержка имеет ключевой момент в адаптации и принятии диагноза. В случаях, когда заболевает ребёнок, в первую очередь следует проводить психологическую поддержку и помощь именно близким родственникам. Так как в силу возраста ребёнок не понимает, что с ним, и почему ему плохо. Дети в таких случаях стрессуют и сильно капризничают, и это может сказаться на детско-родительские взаимоотношения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Паллиативная помощь является важнейшим компонентом современной медицины, направленным на улучшение качества жизни пациентов с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. Результаты

исследования подтвердили, что ключевую роль в успешной реализации паллиативной помощи играют междисциплинарный подход, коммуникация между пациентами, их семьями и медицинским персоналом, а также индивидуализация ухода.

Анализ данных показал, что эффективное предоставление паллиативной помощи требует комплексного подхода, включающего внимание к физическим, психологическим, социальным и духовным аспектам страданий пациента. Результаты исследования также подчёркивают необходимость развития кадрового потенциала, повышения уровня осведомлённости медицинских специалистов о специфике паллиативной помощи, а также внедрения образовательных программ, направленных на подготовку квалифицированных специалистов в данной области.

Кроме того, было установлено, что низкая доступность специализированных учреждений и недостаточная информированность пациентов и их родственников остаются существенными барьерами. Внедрение инновационных методов ухода и обеспечение системной поддержки пациентов и их семей может значительно улучшить результативность паллиативной помощи.

Таким образом, результаты исследования подтверждают значимость паллиативной помощи для современной медицины и подчёркивают необходимость её дальнейшего развития на всех уровнях системы здравоохранения.

Список литературы

1. Ватсон М. /Когнитивно-поведенческая психотерапия. Как научиться жить с онкологическим заболеванием // Сборник статей и рабочих материалов. Международная школа психосоциальной онкологии, 8–10 апреля 2013 года.
2. Введенская Е.С. /О формировании современного понимания паллиативной помощи// Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и история медицины; 2013; 3.
3. Основы паллиативной помощи / под ред. Р. Твайкросса, Э. Уилкока / пер. с англ.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» – В. В. Ерохина, Г. Ш. Юнусова. – М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера», 2020. – 456 с
4. Gillespie L., Raftery A.M. // Nutrition in palliative and end-of-life care// British journal of community nursing; 2014; Suppl.
5. Saunders, C. (1990). Hospice and Palliative Care: An Interdisciplinary Approach. Oxford University Press.
6. Миллионщиков, В.В. (2005). Паллиативная медицина в России: проблемы и перспективы. Москва: Медицина.
7. Kübler-Ross, E. (1969). On Death and Dying. Macmillan.
8. Bernard, J. (1982). Ethics and Palliative Care. Springer.
9. Tulsy, J. A. (2011). Communication in Palliative Care. JAMA, 305(3), 257-264.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.